

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASI,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarıwǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

9. O‘rinbosarovich, S. M., Maryam, Y., & Gayratdin, O. (2025). URG ‘OCHI HAYVONLAR JINSIY ORGANLARI JARROHLIK KASALLIKLARI. *Ensuring the integration of science and education on the basis of innovative technologies.*, 2(3), 23-27.

10. O‘rinbosarovich, S. M., Maryam, Y., & Gayratdin, O. (2025). ITLARDA MAHALLIY ANESTEZIYANI QO‘LLASH USULLARI. *Modern digital technologies in education: problems and prospects*, 2(3), 16-20.

O‘rinbosarovich, S. M., Maryam, Y., & Gayratdin, O. (2025). BUZOQLARNING KINDIK CHURRASI KASALLIGI VA UNING JARROHLIK YO‘LI BILAN DAVOLASH USULLARI. *Modern digital technologies in education: problems and prospects*, 2(3), 21-23.

ZOOFIL HASHAROTLARGA QARSHI KARATIN – 50 PREPARATINING INSEKTITSID SAMARADORLIGI

A.Sh.Ismoilov

Veterinariya ilmiy – tadqiqot instituti

A.I.Kamalova

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Maqolada qoramolchilik fermer xo‘jaliklarida qoramollarning asosiy ektoparazitlaridan biri hisoblangan zoofil hasharotlar tarqalishi bayon qilingan. Ushbu zoofil hasharotlarga qarshi kurashishda Karatin 50 preparatining insektitsid samaradorligini o‘rganish bo‘yicha laboratoriya sharoitida sinov tajribalari o‘tkazilgan. Natijada, laboratoriya sinov tajribalarida yaxshi samara bergan dozalari xo‘jaliklar sharoitida ham sinab ko‘rilganligi bayon qilingan.

Kalit so‘zlari. Zoofil hasharot, ekzofil, parazit, ektoparazit, dezinfeksiya, insektitsid preparat, suvli emulsiya, parazitotsid, zoobiosenoz.

Mavzuning dolzarbligi. Respublikamiz zoobiotsenozlarida parazitlar (tekinxo‘r) bo‘g‘inoqqlilar turkumiga (Arthropoda) mansub zoofil hasharotlar (Insecta) keng tarqalgan bo‘lib, ular qishloq xo‘jalik hayvonlari va odamlar orasida ko‘plab parazitoz kasalliklarning Vector tarqatuvchilari sifatida jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy zarar keltiradi. Ular odam va qishloq xo‘jalik hayvonlari bilan parazitik, biotsenotik bog‘liq holda yashaydi va parazitlar-transmissiv kasalliklarning mexanik va Vector tarqatuvchilari sifatida sog‘lom epizootik va epidemiologik vaziyatga tahdid soladi. Shunday ekan ularga qarshi kurashish chora-tadbirlarini olib borish zaruriyati tug‘iladi.

Tadqiqotning maqsadi. Zoobiotsenozlarda uchraydigan parazitlar zoofil va sinantrop hasharotlar migratsiyasini o‘rganish hamda ularga qarshi dezinfeksiya tadbirlarini ishlab chiqish aktual muammo hisoblanadi.

Tadqiqotning material va metodikasi. Tadqiqotlar Payariq tumanidagi “Plem chorvadori” fermer va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarida, VITI ma‘muriy

binosi go‘shasi va laboratoriyalari (molxonalarida) vivariyalarida hamda Tayloq tumani shaxsiy yordamchi, xususiy chorvachilik xo‘jaliklarida o‘tkazildi.

Zoobiotsenozlarda zoofil va sinantrop hasharotlar entomologik tutqich (sodok) yordamida tutildi va ularning turlari araxnoentomologiya laboratoriyasida aniqlagich adabiyotlar va jadvallar (A.A. Shtakelberg, 1956; Beklemeshev, 1958; va boshqalar) yordamida aniqlanadi.

Tadqiqot natijalari. Karatin-50 preparatini laboratoriya sharoitida zoofil pashshalarga qarshi eng yuqori samara beradigan konsentratsiyalarini aniqlash maqsadida sinov tajribalari o‘tkazildi.

1-jadval

Laboratoriya sharoitida Karatin-50 preparatining suvli emulsiyalarini *M.domesticaga* nisbatan insektitsid ta’siri

T.r.	Preparat konsentratsiyasi (k.e., foiz)	Dorilangan <i>M.domestica</i> soni (nusxa)	24 soatdan so‘ng o‘lgan <i>M.domestica</i> soni (nusxa)	Samara (foiz)
1	0,01	30	12	40
2	0,015	30	16	53,3
3	0,02	30	22	73,3
4	0,025	30	26	86,6
5	0,03	30	30	100
6	0,035	30	30	100
7	Nazorat (toza suv bilan ishlov berildi)	30	0	0

Bu jadvaldan xulosa qilish mumkinki, Karatin 50 preparatining 0,03 va 0,035 foizli suvli emulsiyalari qoramollarning zoofil pashshalarga nisbatan 100 foizlik insektitsid samara berishi aniqlandi (1-jadval).

Payariq tumanidagi “Plem chorvadori”, fermer xo‘jaligida 70 bosh “Istiqlol” fermer xo‘jaligida 60 bosh qoramollarda entomologik kuzatuvlar olib borildi. Tadqiqotlar natijasiga ko‘ra mazkur fermer xo‘jaliklarida mavjud qoramollarning barchasi (100 foiz) zoofil hasharotlar bilan zararlanganligi aniqlandi. *Lyperosia titillans*, *Fannia canicularis*, *Stomoxys calcitrans* turlarining dominantlik holati aniqlandi.

Laboratoriya sharoitida Karatin 50 preparatining 100 foizlik insektitsid samara bergan 0,03 foizli suvli emulsiyasini chorvachilik fermer xo‘jaliklari sharoitida ham sinov tajribalari o‘tkazildi.

Sinov-tajribalarida sinbovil pashshalar bilan zararlangan har bir bosh buzoq va tanalarga 1,0-2,0 litrdan, katta yoshdagi mollarga esa 3,0-4,0 litr boshdan maxsus purkagich apparat yordamida har 7-10 kun davomida sepib dorilandi

Payariq tumanidagi “Plem chorvadori”, “Istiqlol” xususiy fermer xo‘jaliklari, Toyloq tumanining Bog‘izag‘on mahallasidagi shaxsiy yordamchi xo‘jaliklar qaramog‘idagi qoramollar parazitozlar bilan zararlangan, sog‘imdan chiqarilgan va boquvdagi qoramollar Karatin 50 preparatini shg 0,03 % li suvli emulsiyasi bilan dorilandi.

Chorvachilik binolarining hasharotlar eng ko'p to'planadigan joylari – molxona ichi, go'ngxona, kanalizatsiya yo'llari purkagich apparat yordamida Karatin-50 preparatning 0,03 % li suvdagi emulsiyasi bilan dezinseksiya qilindi. Suvli eritma namni o'tkazmaydigan yuzalarga 50-100 ml/m² xisobida, namni o'tkazadigan yuzalarga 150-200 ml/m² hisobida sepildi.

Tajribalar davomida Karatin-50 preparatining hayvonlar fiziologik holatiga, mahsuldorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi, zoofil pashshalar imagosiga va lichinkasiga nisbatan 100% insektitsid va larvitsid samara ko'rsatishi aniqlandi.

Shunday ekan, Karatin 50 konsentrat emulsiyasi bilan zoobiotsenozlarda (chorvachilik ferma va xo'jaliklari hamda boshqa ob'ektlarda) parazitlar hasharotlarga qarshi dezinseksiya tadbirlari o'tkazilganda tegishli ehtiyotkorlik choralarini ko'rish zarur bo'ladi.

Xulosa. 1. Laboratoriya sharoitida Karatin 50 preparatining 0,03 foizli suvli emulsiyasi zoofil hasharotlarga qarshi 100% insektitsid samara berishi aniqlandi.

2. Chorva mollari Karatin-50 preparatining 0,03 foizli suvli emulsiyasi bilan ektoparazitlariga qarshi o'z vaqtida dezinseksiya va dezakarizatsiya qilinsa, aholining sanitariya-epidemiologik va chorvachilikning epizootologik havfsizligi ta'minlashi mumkin.

Tavsiyalar. Chorvachilik fermer xujaliklari sharoitida entomozlar va parazitlar hasharotlar xilma-xilligi va ko'payish mavsumlarini o'rganib, ularga qarshi kurashishda quyidagi ekologik bexatar usullardan foydalanishni tavsiya etamiz:

Fermer xo'jaliklari xududida entomozlar ko'payishining oldini olish maqsadida, xo'jalik xududida maishiy chiqindilarni saqlamaslik, chiqindi konteynerlarini toza saqlash va ular saqlanadigan maydonchalarini asfaltlash, molxonadagi axlat oqadigan ariqchalar va polni betonlash hamda doimiy toza saqlash, yilning issiq fasllarida molxonalarning rom va eshiklarini to'r bilan qoplash, molxonadan axlat va chiqindilarni suv bilan yuvish (gidrosmyv) mexanizmlari yordamida go'ngxonalarga chiqarish, bino va inshootlarni toza saqlash, feromonli yopishqoq tutqichlardan, himoya to'rlari va pashshaxonalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Molxonalarni Karatin 50 preparatining 0,03% suvli emulsiyasi bilan dezinseksiya qilinganda binodan mollarni tashqariga chiqariladi. Piretroid bilan ishlov berilgan binoga mollarni 12 soatdan keyin (shamollatilgach) kiritish, sog'iladigan hamda bug'oz sigirlarni, bo'rdoqi guruhidagi qoramollarni go'shtga so'yish oldidan Karatin 50 preparati bilan dezinseksiya qilish tavsiya etilmaydi.

Ushbu zoofil, sinantrop, ekzofil, endofil hamda parazitlar hasharotlarga qarshi profilaktik dezinseksiya choralarini bahorning 2- 3- oylarida, muttasil dezinseksiya tadbirlarini iyun – avgust oylarida o'tkazish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltaev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2022). Fauna and phenoecology of zooparasites. *Annals of forest research Scopis journal*, 65(1), 854-863.

2. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2023). Ecogenesis of ECTO and Endoparasites in Animals. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10, 2238-2245.
3. Пулатов, Ф., Рахимов, М., Исмоилов, А., Болтаев, Д., Камалова, А., & Джалолов, А. (2022). Фауна и феноэкология зоопаразитов. *in Library*, 22(4), 855-863.
4. Рахимов, М., Камалова, А., & Мавлонов, С. (2023). Изучение заболевания иксодидозом крупного рогатого скота в экспериментальных экспериментах. *in Library*, 3(3), 18-21.
5. Ainura, K. (2023). DISTRIBUTION OF ECTOPARASITES IN LIVESTOCK FARMS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. In *Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium)* (Vol. 1, pp. 193-194).
6. Ainura, K. (2023). STUDY OF THE DISEASES IXODIDOSIS IN EXPERIMENTAL EXPERIMENTS. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 3(28), 190-196.
7. Мавланов, С., & Камалова, А. (2023). ҚОРАМОЛЛАРНИ ИКСОДИДОЗ КАСАЛЛИГИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАЖРИБАЛАРДА ЎРГАНИШ. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 1755-1761.
8. Мавланов, С., Камалова, А., & Маматкулов, У. (2022). Экология энтомофагов. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 267-271.
9. Иргашев, У. К., Холов, Ш., Камалова, А. И., & Мавланов, С. И. (2021). Меры борьбы против эктопаразитов.
10. Kamalova, A. I. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ECHINOCOCCOSIS IN VETERINARY MEDICINE AND HUMAN LIFE. *Creative Commons Attribution 4.0 International License.*, 1(5), 90-95.
11. Мавланов, С., Камалова, А., Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатка «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в коровьем молоке. *in Library*, 2(2), 201-205.
12. Рахимов, М., Исмоилов, А., Шеркулов, А., & Камалова, А. (2024). Фауна и сезонная динамика симбионтов на пастбищах. *in Library*, 2(2), 30-33.
13. Камалова, А., Мавланов, С., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатков препарата «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в молоке крупного рогатого скота. *in Library*, 1(3), 201-205.
14. Sarsenbaeva, G. B., & Kamalova, A. I. (2024, November). QARAMALLARDA AKTINAMIKOZ KESELLIGIN XIRURGIK USILDA EMLEW: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14223149>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 143-146).
15. Jarilqaganova, G. J., & Kamalova, A. I. (2024, November). TAWIQLARDA KOLIBAKTERIOZ KESELLIGINIŇ ETIOLOGIYASI HĀM ALDIN ALIW USILLARIN ŪYRENIW: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14223189>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 146-149).